

PUNTO CRÍTICO

OCTUBRE - DICIEMBRE 2024
NÚMERO 12

MeCCS
PLATAFORMA MEXICANA
DE CAPTURA Y
ALMACENAMIENTO
DE CO₂

PUNTO CRÍTICO

Laboratorio
Nacional
de Ciencias
de la Sostenibilidad

Comité editorial

Editores

Adrián Fernández
Jazmín Mota

Diseño editorial

Héctor Ortega

Redacción / Colaboradores

Yamilet Morales
Flover Rodríguez
Lorena Morales
Mariana Velázquez

Imagen de portada:

Aaron Burden - Unsplash

MeCCS

Plataforma Mexicana de
Captura y Almacenamiento
de CO₂

<https://meccs.org.mx/>

✉ puntocritico@meccs.org.mx

🌐 [linkedin.com/company/meccs](https://www.linkedin.com/company/meccs)

📷 @MeCCS.plataforma

CDMX, México.

© PUNTO CRÍTICO, 2023

DOI 10.5281/zenodo.13968311

Nota de los editores

En el significado más cercano a la etimología, *literacidad* se refiere a una práctica asociada con todo lo que debe hacer una persona para leer y escribir. Actualmente, el concepto ha trascendido las habilidades de lectoescritura y se ha expandido para englobar otras habilidades básicas para construir conocimiento por una persona o una comunidad. En este sentido, la literacidad en sostenibilidad busca crear y emplear el conocimiento para actuar frente a los desafíos socioambientales en los que estamos inmersos, e implica la asimilación de conceptos clave sobre estas temáticas, el análisis crítico de los retos asociados con las interacciones personas-naturaleza y la adopción de nuevos paradigmas que promuevan la agencia individual y colectiva en el cuidado de *la casa común*, nuestro planeta.

En este número, Yamilet Morales aborda la literacidad como vía para nuevas formas de enseñanza, divulgación, participación y empoderamiento. Por su parte, Flover Rodríguez, Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP), profundiza sobre el importante papel de la divulgación del conocimiento geológico en la formación de una sociedad más consciente, resiliente y fortalecida para la toma de decisiones sobre su territorio. En la sección *CO₂NVERSANDO*, María José García y Nicole Mellado, de la Fundación El Árbol, comparten sus vivencias sobre el aprendizaje experiencial en proyectos comunitarios para la formulación de respuestas y soluciones a las crisis socioambientales en Chile. En la sección *Sí, sí es*, hemos incluido una infografía sobre los pilares de la educación y otra sobre las diferencias entre literacidad y alfabetización, así como un énfasis en la literacidad en el ámbito educativo. En la sección *Para llevar*, compartimos una serie de recursos, libros, videojuegos y documentales con los cuales se puede reflexionar sobre varios de los temas presentados en esta edición.

LITERACIDAD: ENSEÑAR, DIVULGAR, PARTICIPAR Y EMPODERAR

Por Yamilet Morales Fuentes

La literacidad, en su acepción más compleja, trasciende la mera adquisición de habilidades básicas de lectura y escritura, como se ha tratado tradicionalmente bajo el término "alfabetización". De acuerdo con Blandón-Ramírez y Colombo (2024), la alfabetización fue entendida por mucho tiempo como un conjunto de habilidades que se desarrollaban de manera independiente al contexto sociocultural de los individuos. Esta visión se ha ampliado y ha sido desafiada por investigaciones que reconocen la diversidad de prácticas de lectura y escritura en distintas comunidades y formas de conocimiento, destacando cómo la cultura y el entorno influyen directamente en su desarrollo. Así, la literacidad, a diferencia de la alfabetización, es una práctica social moldeada por factores culturales y contextuales.

Este concepto, introducido en el ámbito hispanoamericano como una traducción del término anglosajón *literacy*, excede las nociones limitadas de la alfabetización, pues implica el desarrollo integral de habilidades orales y escritas en diferentes contextos socioculturales, lo que permite ampliar de los procesos de aprendizaje (Riquelme Arredondo & Quintero Corzo, 2018). Más allá de una habilidad técnica, la literacidad es una práctica viva que requiere nuevas formas de enseñanza y divulgación que resulten familiares a las personas a quienes va dirigida, adaptadas a los diversos contextos en los que las personas se desenvuelven.

Por otra parte, la literacidad abarca el uso y desarrollo del lenguaje oral y escrito de manera dinámica y multifacética, por lo cual se requiere una pedagogía más inclusiva y situada en la realidad sociocultural de las personas. La UNESCO (2006) apoya esta perspectiva, al enfatizar que la literacidad está en constante redefinición y es influida por las experiencias personales, los valores culturales y las políticas educativas.

Si bien la literacidad está estrechamente ligada a la educación, también representa una herramienta fundamental para la participación social y política. Esta perspectiva resuena con la tradición constructivista, donde el aprendizaje se concibe como un proceso en el que el sujeto es un agente activo de su formación (Riquelme Arredondo & Quintero Corzo, 2018). A través de este enfoque, la literacidad se convierte en un mecanismo poderoso para la transformación social y el empoderamiento de las comunidades. En línea con la visión constructivista, que plantea el surgimiento del aprendizaje de la interacción social, las experiencias y la reflexión en torno a ellas (Ortiz Granja, 2015), la literacidad en temas de sostenibilidad es una práctica y un ejercicio que implica la construcción de significados a partir de la vinculación con el entorno natural y social.

Blandón-Ramírez y Colombo (2024) subrayan cómo las prácticas híbridas de literacidad permiten la creación de trabajo transdisciplinario y publicaciones que reflejan las voces de las comunidades, lo que contribuye a una mayor visibilidad y empoderamiento de las personas más vulneradas y limitadas para participar en los procesos de producción de conocimiento. Este enfoque transdisciplinario resulta especialmente relevante para abordar los problemas socioambientales, dada la variedad de actores que comparten objetivos comunes, como la defensa del territorio o la búsqueda de trayectorias más sostenibles. Esta riqueza de saberes y perspectivas ofrece tanto oportunidades como desafíos en el marco de la literacidad, pues uno de los principales retos para construir conocimientos a partir de un proceso interactorial es la formación de una comunidad de pares extendida (Funtowicz y Ravetz, 1993), cuyo objetivo sea la delimitación conjunta del problema y la formación de un equipo de trabajo colaborativo en el que se asignen reglas y responsabilidades que deriven en la coproducción de conocimiento.

Aunque la integración de diversos actores y formas de conocimiento puede ser compleja, una buena coordinación generará respuestas más inclusivas y representativas, lo que incrementará la participación y el impacto de las soluciones propuestas. Esta pluralidad también enriquecerá la creación de conocimiento, haciéndolo más duradero, ya que se tomarán en cuenta diferentes formas de entender, organizar y comunicar los problemas y sus posibles soluciones. Así, el enfoque transdisciplinario no solo facilita la comprensión integral de los problemas socioambientales, sino que también promueve un proceso colaborativo que reconoce la diversidad de experiencias y saberes como una fortaleza para la acción conjunta.

Otra función de la literacidad es la divulgación del conocimiento, especialmente en investigaciones sociales y colaborativas que se enfocan en el trabajo con comunidades. Un ejemplo de este enfoque es la iniciativa Signos Vitales, impulsada por una red de fundaciones comunitarias en México, cuyo objetivo es recopilar y organizar el conocimiento y la información que se encuentran dispersos entre los diversos actores de una comunidad. La clave de este proyecto radica en reconocer el valor y las fortalezas que ya existen en esas comunidades, con el propósito de impulsar su desarrollo colectivo. Para lograrlo, involucran activamente a las personas en la identificación de sus experiencias, fortalezas, oportunidades, desafíos y necesidades en temas sociales, políticos, económicos y medioambientales (González-Ulloa & Morales, 2024).

En lo que concierne a la divulgación del conocimiento en torno a la literacidad, además de centrarse en los espacios académicos tradicionales, también debe hacerlo en las comunidades y en los contextos locales para generar nuevos enfoques colaborativos para la producción de conocimiento (Blandón-Ramírez & Colombo, 2024). De esta forma, se reconoce el papel activo de las personas en la construcción y difusión del conocimiento, respetando la diversidad cultural y fomentando el desarrollo integral de las capacidades humanas. Entonces, tenemos un elemento clave para la educación crítica y participativa, que facilita el acceso al conocimiento y la transformación social.

En el marco de la sostenibilidad, la divulgación del conocimiento debe transmitir una especie de “mínimos necesarios” que lleven a comprender que los desafíos actuales –pérdida de biodiversidad, injusticia ambiental, cambio climático, eutrofización, migraciones climáticas, entre otros– están interconectados, tanto a nivel temporal como espacial. Los problemas a los que nos enfrentamos son intergeneracionales y aunque pueden originarse en contextos locales, existe una relación constante de influencia y retroalimentación entre lo local y lo global. Así, la divulgación en sostenibilidad es clave para generar conciencia y acción colectiva que emane de esta interdependencia.

Finalmente, el empoderamiento a través de la literacidad permite a las personas que los individuos y las comunidades se conviertan en agentes de cambio, capaces de incidir en los factores estructurales y sistémicos que limitan una relación directa con los problemas socioambientales a los que se enfrentan. En este sentido, las metodologías participativas revelan cómo la literacidad puede ser un motor para la transformación social, para promover la creación de proyectos colaborativos orientados al bienestar común y al cambio de las estructuras de poder y el cuidado del ambiente.

Referencias

Blandón-Ramírez, F., & Colombo, L. (2024). Nuevos estudios de literacidad: Reflexiones sobre desarrollos conceptuales para ampliar perspectivas decoloniales de investigación con comunidades. *Folios*, 60, 3–18. <https://doi.org/10.17227/folios.60-18826>

Funkowicz, S., & Ravetz, R. (1993) 'Science for the post-normal age', *Futures*, 9, p. 17.

González Ulloa, P., & Morales, Y. (2024). Iniciativa Signos Vitales: Una herramienta para la creación de proyectos, programas y estrategias que mejoren la calidad de vida colectiva. En M. Bautista Miranda (Coord.), *Pensar y hacer: Procesos de Trabajo Social Comunitario* (1a ed.). Editorial ACANITS. <https://doi.org/10.62621/3etacs70>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2006). *Literacyfor Life*. Paris, Francia. UNESCO.

Ortiz Granja, D. (2015). El constructivismo como teoría y método de enseñanza. *Sophia*, Colección de Filosofía de la Educación (19). Universidad Politécnica Salesiana Cuenca, Ecuador.

Riquelme Arredondo, A., & Quintero Corzo, J. (2018). La literacidad literacidad, conceptualizaciones y perspectivas: Hacia un estado del arte. *Revista Reflexiones*, 96(2), 93. <https://doi.org/10.15517/rr.v96i2.32084>

EL PODER DE LA DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO GEOLÓGICO EN COLOMBIA: UN CAMINO HACIA LA ADAPTACIÓN CLIMÁTICA Y LA INCLUSIÓN SOCIAL

Por **Flover Rodríguez-Portillo**
Director Ejecutivo
Asociación Colombiana de Geólogos y
Geofísicos de la Energía, ACGGP

La geología es la ciencia que estudia la Tierra, sus procesos y recursos, y resulta fundamental para la comprensión de nuestro entorno natural. En un país como Colombia, con una diversidad geológica impresionante que abarca desde la cordillera de los Andes hasta vastas zonas de llanuras y costas, la divulgación del conocimiento geológico tiene un poder transformador. Esta divulgación puede contribuir significativamente a democratizar el conocimiento, generar conciencia sobre los territorios que habitamos y fortalecer las capacidades de diversos actores sociales. A continuación, exploramos estos tres objetivos y cómo alcanzarlos mediante una adecuada estrategia de divulgación y construcción de conocimientos a través del Programa de Pedagogía Regional de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP).

Democratización del Conocimiento Geológico

Tradicionalmente, el conocimiento geológico ha estado reservado a los académicos y profesionales del sector, lo que ha creado una barrera entre la ciencia y la sociedad. Sin embargo, democratizar este conocimiento permite que las comunidades comprendan mejor los recursos y riesgos de sus territorios. No hay mejor forma de habitar, proteger y gestionar un territorio que conociéndolo a detalle. Para lograrlo, es necesario desarrollar herramientas de comunicación accesibles, desde materiales educativos en colegios hasta campañas de divulgación en medios digitales y talleres comunitarios, así como un trabajo conjunto con autoridades administrativas de los gobiernos locales, regionales y nacionales.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la entidad encargada en el país de realizar investigación y monitoreo de amenazas geológicas en las que se incluyen los deslizamientos de tierra o masa. En el año 2015, publicó la actualización del Mapa Nacional de Amenaza Relativa por Movimientos en Masa a escala 1:100.000, a partir del cual se categorizó aproximadamente el 50% del territorio nacional en amenaza baja, el 22% en amenaza media, el 20% amenaza alta y el 4 % en amenaza muy alta por movimientos en masa. El trabajo realizado evidenció que este tipo de información debe ser accesible para que las comunidades sepan actuar a tiempo frente a riesgos geológicos.

Asimismo, iniciativas como museos itinerantes de geología o jornadas de campo abiertas al público pueden hacer que los ciudadanos comprendan la importancia de los recursos geológicos. Por ejemplo, el Museo Geológico Nacional “José Royo y Gómez” recibe cerca de 12 000 visitantes anualmente, lo que muestra el interés de la sociedad en conocer la geología. Estas actividades contribuyen a la expansión del conocimiento y a superar las barreras académicas, al poner esta valiosa información a la mano de todas las personas.

Con lo anterior en mente, podemos entonces decir que la democratización del conocimiento implica un enfoque inclusivo, donde se habla en un lenguaje sencillo y se valoran las diversas formas de conocimiento de las comunidades. Además, cabe destacar que en lo local es donde ocurre la acción; es el lugar desde donde podemos transformarnos en conjunto. La conciencia colectiva puede fomentar una mejor toma de decisiones en el uso y conservación de los recursos naturales, como el uso del gas natural, un recurso del cual Colombia posee reservas probadas a 2023 de 2.37 terapiques cúbicos (Tcf), según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), así como tantos otros recursos en nuestros territorios.

Conciencia sobre los Territorios Geológicos que Habitamos

Colombia es un país con una geografía dinámica y diversa. Entender la geología local nos permite apreciar mejor los riesgos y potenciales de nuestros territorios. La generación de conciencia sobre los territorios geológicos implica que las comunidades comprendan cómo se formaron los paisajes y cuáles son los riesgos naturales a los que están expuestas, además de contribuir con sus saberes propios en la construcción de estrategias de adaptación. Esta conciencia es esencial no solo para la seguridad de la población, sino también para el desarrollo sostenible.

En los últimos años, Colombia ha experimentado una notable cantidad de fenómenos geológicos, como el terremoto de Armenia en 1999, que dejó más de 1 100 muertos y miles de heridos, o la inundación en Mocoa, que dejó más de 300 muertos y más de 400 heridos. En los últimos 10 años, el país ha debido invertir más de 11 billones de pesos en la atención de desastres por fenómenos de origen natural. Conocer y entender estos eventos, así como los riesgos de deslizamientos, puede salvar vidas, proteger la infraestructura y construir territorios sostenibles.

Desde el punto de vista de nuevos energéticos en el subsuelo, el potencial geotérmico del país es significativo: el SGC ha identificado más de 300 áreas con manifestaciones geotérmicas, lo cual representa una oportunidad clave para generar energía renovable de manera sostenible. Entender el potencial geotérmico o la disponibilidad de acuíferos en ciertas regiones puede abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico local. La geología, en este sentido, se convierte en una herramienta para valorar y proteger el entorno, reducir la vulnerabilidad ante desastres naturales y aprovechar de manera responsable los recursos que ofrece el subsuelo. Por ejemplo, el recurso hídrico subterráneo en Colombia representa alrededor del 25% del total del abastecimiento de agua potable en el país.

Fortalecimiento de las Capacidades para una Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático

En el contexto del cambio climático, el conocimiento geológico se vuelve crucial para diseñar estrategias de adaptación. Fortalecer las capacidades de los actores sociales mediante la divulgación geológica implica empoderar a las comunidades, empresas y tomadores de decisiones con la información necesaria para afrontar los retos que trae consigo el cambio climático. Según el IDEAM, cerca del 70% de los desastres naturales en Colombia están relacionados con fenómenos climáticos, muchos de ellos asociados a la geología del territorio. El desarrollo de capacidades debe centrarse en la creación de una cultura de resiliencia, donde todos los actores comprendan la importancia de los sistemas naturales que nos rodean y cómo podemos adaptarnos a sus cambios.

El fortalecimiento de capacidades pasa por entrenar a líderes comunitarios, capacitar a profesionales del sector público y promover la colaboración interinstitucional. En 2022, el país adoptó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, cuyo éxito dependerá en gran parte de la participación activa y del conocimiento de las comunidades locales. Iniciativas como la capacitación en el manejo del recurso hídrico subterráneo, la promoción del uso de energía geotérmica y la preparación ante fenómenos geológicos extremos son clave para reducir los riesgos y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Conocimiento que transforma

La divulgación del conocimiento geológico en Colombia tiene un papel fundamental en la construcción de una sociedad más consciente, resiliente y equitativa. Democratizar este conocimiento permite que cada individuo comprenda mejor su entorno y participe activamente en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos naturales. A través de la generación de conciencia sobre los territorios y el fortalecimiento de las capacidades locales, podemos construir una estrategia nacional de adaptación al cambio climático que tenga en cuenta las necesidades y realidades del país. En última instancia, el conocimiento geológico es una herramienta de empoderamiento que puede contribuir a un desarrollo más justo y sostenible.

Desde 2017, el Programa de Pedagogía Regional de la ACGGP ha impactado a más de 25 000 personas en Colombia, a través de diferentes estrategias, con el diálogo de saberes como filosofía de trabajo y diseñando metodologías que se adapten a las particularidades de los territorios y sus habitantes. De esta manera, ha logrado hacer presencia en 22 departamentos del país y cerca de 100 municipios. El Programa ha logrado la articulación con gobiernos locales, regionales y nacionales, con el propósito de diseñar y ejecutar acciones pedagógicas que fortalezcan las capacidades de la sociedad colombiana. Así, construimos conocimiento con y para las personas que les permita participar y actuar ante los diversos fenómenos y retos que enfrentamos.

Asociación Colombiana
de Geólogos
y Geofísicos de la Energía
<https://www.acggp.org/>

CONVERSANDO

Desde la raíz hacia la construcción de conocimientos transformadores

Entrevista con **María José García y Nicole Mellado.**
Fundación El Árbol

Por **Jazmín Mota y Lorena Morales**

Fomentar la acción socioambiental y fortalecer a las comunidades a través de sus propias experiencias tiene un poder transformador. Lograr que esas transformaciones sean duraderas y sostenibles requiere una profunda conexión entre las personas y con la naturaleza que permitan ver nuestras propias historias y vivencias en el otro, en la otra, en todo lo otro con lo que nos relacionamos e interactuamos.

En esta entrevista, platicamos con María José García y Nicole Mellado, de la Fundación El Árbol, una organización que nació en el 2011 y se estableció en 2013 para trabajar en proyectos comunitarios para la formulación de respuestas y soluciones a las crisis socioambientales en Chile.

María José es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación El Árbol. Ella es arquitecta con una maestría en Arquitectura y Medio Ambiente, diplomada en Urbanismo Sustentable, facilitadora CEFE y de educación ambiental al aire libre.

Nicole es coordinadora de proyectos en la fundación y es ingeniera ambiental diplomada en geomática aplicada a la planificación territorial. También trabaja como facilitadora de educación ambiental. Esperamos que esta conversación te resulte motivadora para transformar la manera de percibir y facilitar la educación más allá de las aulas, así como reinventar las formas tradicionales de generar y compartir conocimiento.

J: María José y Nicole, es un gusto platicar con ustedes hoy. ¿Podrían platicarnos sobre ustedes y la Fundación El Árbol?

MJ: Yo soy María José García, fundadora y actual directora ejecutiva de Fundación El Árbol. En 2010 se gesta la primera semilla de la fundación motivada en apoyar a los damnificados por el terremoto y tsunami que golpearon a Chile ese año. Iniciamos una campaña de recolección de tetrapack que permitió aislar 500 viviendas de emergencia donde se instalaron alrededor de 400 tejas de tetrapack reutilizado. Fue hermosa la cantidad de personas de todo Chile que participaron y con ello nos dimos cuenta de que no podíamos parar algo tan bonito.

Este proyecto beneficiaba al medio ambiente y apoyaba a las comunidades, así es que decidimos continuar. Hoy trabajamos con el mismo enfoque, fortaleciendo comunidades y fomentando la acción socioambiental desde las comunidades, para fortalecer el territorio y su resguardo. Esto lo hacemos a través de tres líneas de trabajo fundamentales: la primera área surge a raíz de la campaña de tetrapack, y se convirtió en un sistema de gestión de residuos que ahora llamamos "Recicladores"; el área de "Basura Cero" se enfoca en generar experiencias para que las personas reflexionen sobre cómo y por qué generamos residuos, y cómo, a través de nuestras acciones, podemos reducir su generación; la tercera es el área de "Ecosistemas", enfocada en la restauración participativa y comunitaria del territorio.

N: Yo ingresé a la fundación como practicante en 2018 y hoy soy la coordinadora del área de Ecosistemas. Durante la vida de la fundación, hemos ido puliendo nuestro enfoque de acción y aunque trabajamos en tres

áreas, nos dimos cuenta de que lo que nos une es la educación y que vemos a los temas socioambientales de manera integral. Nos gusta la idea de que somos parte de la naturaleza, de que el ser humano está intrínsecamente conectado con ella. Aunque vivamos en ciudades, la naturaleza está siempre presente, es una red de interconexiones.

Por eso, decidimos enfocarnos en regenerar esa relación entre las personas y su entorno a través de la promoción de acciones que mejoren el bienestar de la naturaleza y, a su vez, el bienestar humano. Nuestro camino parte desde las personas y las comunidades en Chile, quienes enfrentan crisis climáticas y otras, como el manejo de residuos. Ante varias crisis que hemos enfrentado, pensamos que necesitamos soluciones sostenibles que no dependan del Estado. Muchas veces pasa que la gente se encuentra en un momento de necesidad y la única ayuda viene del Estado. Las personas no actúan desde su propia organización para responder a los problemas, y aunque obviamente esa ayuda es necesaria, una vez que termina, todo vuelve a la normalidad.

Entonces, tratamos de insertar en estos ciclos de vida la conciencia medioambiental y acciones, de manera organizada y colectiva, que la gente pueda llevar a cabo desde su propia sabiduría ancestral. Nuestro propósito es el fortalecimiento comunitario para el medio ambiente: entregar las herramientas, las capacidades, las oportunidades y las instalaciones necesarias para que, una vez que nos vayamos del lugar, del territorio, de la escuela, de la junta de vecinos, este grupo humano tenga la capacidad de continuar actuando frente al problema ambiental que los aqueja.

Ahí es donde entra **la educación ambiental. Es nuestro lenguaje**, un lenguaje que motive la participación, el diálogo y la horizontalidad para recuperar conocimientos antiguos que ya existen. No venimos con una postura de "nosotras tenemos la solución", sino que apostamos a que la solución está aquí; es conjunta, y las comunidades deben encontrarla y mantenerla. Por eso, nuestra educación es participativa o popular, enfocada a la educación ambiental.

J: Retomando el tema del acercamiento con las comunidades, me parece muy bello pensar en educación como un lenguaje, no para imponer ideas, sino para construir conocimiento de manera conjunta. Me gustaría preguntarles cómo se integra esto con la metodología en la que se basa su labor y qué tipo de resultados han obtenido.

MJ: La metodología que utilizamos es el espiral de aprendizaje, una **metodología de aprendizaje experiencial** que tiene cuatro momentos. La persona vive una experiencia, luego se cuestiona esa vivencia, reflexiona sobre ella, adquiere conocimiento teórico y finalmente se cierra el ciclo con una nueva experiencia. Es un círculo que puede repetirse muchas veces. Lo bonito de esta metodología es que todos podemos aportar algo, porque todas las experiencias son únicas y nos nutren mutuamente como comunidad. Esa experiencia común e individual fortalece a la comunidad y nos hace aprender más juntos. Desde ahí viene nuestra visión de adquisición del conocimiento: **todos construimos y contribuimos al conocimiento.**

N: Este marco metodológico lo vamos nutriendo con diferentes elementos dependiendo del lugar en el que estemos. Adaptamos la metodología al contexto histórico y cultural del sitio.

Lo que queremos es que emerja una acción medioambiental de una comunidad fortalecida, porque si hacemos entrega de conocimiento o de herramientas de manera unidireccional, cuando nos retiremos del territorio, las personas no sabrán qué hacer con eso. Entonces, no solo se trata de enseñar el nombre de un árbol o cómo hacer composta en casa; también se trata de proporcionar herramientas emocionales y organizativas para que puedan continuar.

Hay una chispa que ocurre cuando se logran momentos de vinculación más allá de lo racional, cuando algo llega a la emoción y al sentido que permite que el conocimiento no solo se entienda, sino que se sienta, como un recuerdo profundo. Es como un "¡wow, esto lo veo de esta forma! Y otra persona lo ve también" y ahí surge una oportunidad de acción. A través de momentos enriquecedores que se construyen de manera colectiva. Por eso digo lo importante que es el contexto; debemos conocer las realidades de las personas.

No podemos simplemente copiar y pegar el mismo taller en todos lados, porque en cada lugar puede haber condiciones especiales que debemos saber y adaptar. Nuestra metodología debe estar preparada de modo que ese momento del "¡wow!" ocurra de manera adecuada, y que se permita validar la emocionalidad, las individualidades y las diversidades, para que las personas sientan que lo que son y lo que saben es valioso y forma parte de un entramado más amplio.

En la metodología de **aprendizaje experiencial** de Kolb, que es nuestra base, como decía María José, se parte de la experiencia, y luego se pasa a la reflexión, que es un momento clave de diálogo horizontal donde se conversa y analiza. Después viene la conceptualización, idealmente participativa, construyendo conceptos juntos. Y, finalmente, se validan esos conceptos con una actividad o experiencia práctica. Ese es un ciclo que se puede aplicar a gran escala o en un taller corto, como, por ejemplo, un taller virtual de una hora.

También nos inspiramos en la visión de Paulo Freire y su enfoque en la **educación popular**. Creemos mucho en el poder del juego para que la gente pierda el miedo a equivocarse. Por eso utilizamos muchos juegos y dinámicas que ayudan a construir conocimiento. A través de lo lúdico, logramos que las personas se sientan más cómodas, ya que el miedo a fallar se reduce y la creatividad florece. Tratamos de crear un ambiente donde la gente experimente, opine y no tenga miedo a equivocarse, con el fin de generar un espacio seguro y participativo donde se producen esos momentos mágicos de aprendizaje.

J: Creo que reconocer tu experiencia, pero también reconocerte en la experiencia de la otra persona, es muy poderoso. La educación no solo debe ser algo que ocurre en la mente sino que debe experimentarse con todo el ser: lo que piensas, sientes, hueles, escuchas. Yo hago mucho énfasis en que la educación debe ser amorosa, creativa y divertida. Especialmente amorosa, porque, en muchos casos, ejercer poder a través del conocimiento no permite que exista la conexión que necesitamos para motivar la acción en problemáticas como las socioambientales.

Quisiera preguntarles sobre la Guía de Actividades para la Educación Ambiental que recientemente publicaron. ¿Cómo surge esta herramienta tan valiosa para la construcción de conocimiento de manera conjunta?

N: Este libro es un sueño que teníamos desde hace tiempo. Nuestras actividades se alimentan de diversas fuentes: juegos que jugábamos cuando éramos niños, experiencias como scouts, formaciones diversas, etc.; actividades que funcionan con todas las edades, desde niños hasta adultos.

El libro reúne muchas de estas ideas recopiladas tras años de experiencia. Hemos ido desarrollando ideas que se alimentan de las experiencias de varios proyectos. Trabajamos con apicultores, con un grupo que cultivaba flora nativa o con quienes protegen los ríos. La idea era formar una articulación comunitaria para que la gente pudiera accionar. Identificamos casi 250 actividades, incluyendo diálogos comunitarios a los que llamamos "mateadas" y "mingas". La minga es un concepto que se ocupa mucho aquí; significa juntarse para hacer algo, por ejemplo, la "minga del vino", donde la gente se junta para cosechar uvas y hacer vino. Hay mingas para mover casas en algunas zonas; la gente se une, saca una casa de los cimientos y la mueve completa.

Las actividades incluían muchos juegos y dinámicas, tanto para iniciar una actividad y generar un ambiente de aprendizaje como para activar a las personas, recopilar memorias compartidas o hacer una plantación y buscar un objetivo común. Con todo esto, dijimos: "ya, compilémoslo y compactémoslo para que otras personas también puedan hacer sus propias actividades". Obviamente, por temas de presupuesto, no podíamos incluir todas las actividades, así es que seleccionamos 60 para integrar la guía.

Las dividimos en dinámicas de apertura al aprendizaje, juegos de activación, actividades para formar grupos, actividades de profundización según el ciclo experiencial del aprendizaje, y dinámicas de cierre y evaluación. Están bien detalladas, con pasos, tiempo estimado y materiales a usar. La idea es que cualquier persona que quiera hacer una actividad de educación ambiental o de

otro tipo pueda inspirarse, buscar ideas y realizar actividades. Queremos que sea una guía muy útil, no para leerla de una vez, sino para consultarla continuamente.

Además, el libro incluye nuestro marco metodológico, nuestros principios, el ciclo experiencial y cómo ser un buen facilitador. El libro tiene unas 14 páginas de metodología y facilitación, y luego casi 90 páginas de actividades y juegos para ser usados y reutilizados por quien lo necesite.

J: Es genial saber que existen estos "libros de cabecera" que siempre puedes regresar a consultar y, además, que vengan desde lo participativo y colaborativo. Cabe resaltar que colaborar no es solo dar instrucciones, sino construir de manera conjunta.

Quisiera aprovechar esta idea para preguntarles ¿cómo ven el presente y el futuro de la educación ambiental y la literacidad como una herramienta para enfrentar retos socioambientales?

N: Desde mi propia perspectiva personal, que creo que se comparte en la fundación, siento que el futuro de la educación tiene que estar enfocado en las personas, en sus contextos, sus territorios y realidades. Ya llevamos siglos con una metodología que no ha cambiado mucho y vemos que el camino que seguimos como humanidad no está bien. Hay mucha individualidad, competencia, intereses personales, consumismo desenfrenado, y todo esto lo hemos generado a través de la educación que recibimos.

La educación es lo que nos convierte en quienes somos, más allá de la educación formal en escuelas o universidades. Es un proceso continuo. Siento que el camino hacia un cambio tiene que ser a través de vínculos afectivos y comunitarios. Comprender nuestro territorio de manera conjunta, respetando y trayendo al presente todo el conocimiento que tenemos detrás. Estos puntos de encuentro en la diversidad son los que generan equilibrio, tal como ocurre en la naturaleza. Es fundamental que se fomente el diálogo horizontal y respetuoso. Ojalá más personas e iniciativas adopten esta visión para salir del cascarón de la individualidad hacia lo comunitario, hacia lo compartido, que es tan bonito.

MJ: Me encanta escuchar a Nicole, y comparto completamente su sentir. Creo que la educación debe ser transformadora, debe despertar a la gente, traerlos de vuelta a la Tierra. Esto solo se logra viviendo experiencias en conexión con la naturaleza y nuestra comunidad. Necesitamos una educación que despierte y transforme, y eso solo puede suceder desde las bases, desde la misma gente.

J: Escucharlas me emociona mucho y también me hace pensar en los retos que implica crear y proponer una educación distinta a la tradicional. El conocimiento debe sentirse, vivirse y verlo en y a través de las otras personas. Creo que esa es la parte más transformadora de la educación. Conectar con las personas no se trata solo de un libro o un sitio web, sino de algo más profundo y me ha encantado conocer su historia y experiencias.

¿Quisieran compartir alguna idea o mensaje o comentario final?

N: Para quienes reciben y también para quienes quieren generar instancias educativas, es importante entender que llevamos siglos con una educación europea y colonial, y aunque lo ideal sería pensar en estar todos juntos en un bosque aprendiendo, no siempre vamos a poder hacerlo. Muchas veces estaremos en condiciones difíciles y restrictivas.

Lo importante es no desanimarse ante la imposibilidad de alcanzar ese ideal. A veces, pequeños elementos o momentos de segundos pueden hacer una diferencia. Por ejemplo, si alguien se equivoca, en lugar de hacer que se sientan mal, les digo: "A partir de este error, podemos reflexionar sobre esto o aquello". Así, el error deja de ser algo negativo y se convierte en una oportunidad para reflexionar. Pequeños cambios pueden llegar a las personas y generar ambientes de aprendizaje.

No siempre vamos a tener grandes espacios con muchas herramientas, pero no es necesario. Ojalá llegáramos a ese punto en el que las escuelas fueran al aire libre, pero para eso aún falta mucho. Como decías, hay muchos desafíos que a veces escapan de nuestro control. Sin embargo, busquemos la manera de hacer pequeños cambios en las oportunidades que tenemos, aunque sean restrictivas. Aunque sean pocas las prácticas, siempre podemos hacer algo.

Es fundamental estar despierto, porque ahí es cuando surgen oportunidades. Es cuestión de tomarlas, aprovecharlas y construir juntas. Por eso es una co-construcción, todos vamos colocando una pieza en esta torre. No debemos esperar a que todo sea ideal para actuar. Pero no es así, pequeñas acciones suman. Todo cuenta. Así que no esperemos para empezar a actuar; adaptémonos y avancemos poco a poco.

MJ: Me encanta porque esto se alinea con lo que quiero decir. El cambio inicia por uno mismo. En el día a día, aquí y ahora, nosotros decidimos hacia dónde vamos. Si queremos ver un cambio en la sociedad, en la comunidad o en el mundo, ese cambio debe comenzar por nosotros. Lo primero es tomar la decisión y luego tomar acción.

Muchísimas gracias por la invitación y por esta oportunidad. Mientras hablaban, recordé los inicios del proyecto, lo que fue muy bonito... Regresar a nuestras raíces y contarlo nuevamente.

SÍ, SÍ ES

Los cuatro pilares de la educación

están orientados a promover una educación integral que abarca tanto el conocimiento como el desarrollo humano.

Por Mariana Velázquez

1 Aprender a conocer

Comprender y descubrir para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida.

2 Aprender a hacer

Afrontar y solucionar conflictos con base en las experiencias, así como fortalecer la comunicación y el trabajo con los demás.

3 Aprender a vivir juntos

Desarrollar la comprensión y la percepción de las formas de interdependencia y respetar los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.

4 Aprender a ser

Contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético y responsabilidad individual.

Referencias:

Delors, J. (1994). "Los cuatro pilares de la educación", en *La Educación encierra un tesoro*. México: El Correo de la UNESCO, pp. 91-103

Nicolescu, B. (2012). The Need for Transdisciplinarity in Higher Education in a Globalized World. *Transdisciplinary Journal of*

Engineering & Science, 3. <https://doi.org/10.22545/2012/00031>

SÍ, SÍ ES

LITERACIDAD Y EDUCACIÓN

Por Yanitzi Lorena Morales Fuentes

Literacidad

Derivado del término anglosajón *literacy*, su traducción presenta cierta complejidad, ya que puede confundirse con alfabetización. Sin embargo, la literacidad abarca la **adquisición, uso y desarrollo** tanto del lenguaje oral como del escrito.

Tipos de literacidad

Literacidad crítica: capacidad de seleccionar y filtrar grandes cantidades de información, así como de analizar su veracidad y la habilidad de contrastar las fuentes.

Literacidad digital: uso de tecnologías para leer y escribir.

Diferencias entre alfabetización y literacidad

La *alfabetización* se relaciona con el alfabeto y sugiere una visión mecánica de la lectura y la escritura.

La *literacidad* implica las prácticas sociales mediadas por la escritura y lectura y otras formas de comunicación y conocimiento.

Literacidad en la educación

La literacidad conlleva la comprensión y la práctica social de comunicación. Es un componente clave en el desarrollo personal y profesional al adquirir conocimientos. Además, permite conocer y acceder a información de manera efectiva y promueve la innovación educativa.

Referencias:

Gamboa Suárez, A. A., Muñoz García, P. A., & Vargas Minorta, L. (2016). Literacidad: nuevas posibilidades socioculturales y pedagógicas para la escuela. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (Colombia)*, 12(1), 53-70.

Vargas Franco, A., (2015). Literacidad crítica y literacidades digitales: ¿una relación necesaria? (Una aproximación a un marco teórico para la lectura crítica). *Folios*, 42, 139-160. UNESCO, (13, agosto, 2021) Desigualdades socioeconómicas y aprendizaje, <https://learningportal.iiep.unesco.org/es/fichas-praticas/mejorar-el-aprendizaje/desigualdades-socioeconomicas-y-aprendizaje>

UNESCO, (6 septiembre, 2024) Qué debe saber sobre la alfabetización. <https://www.unesco.org/es/literacy/need-know>

Algunos datos

En México, a nivel nacional, 5 de cada 100 habitantes de 15 años y más no saben leer ni escribir.

Según la UNESCO (2024), en el mundo hay 754 millones de adultos que no saben leer ni escribir. Dos tercios de ellos son mujeres, así como 250 millones de niños que no adquieren las competencias básicas en lectoescritura.

De las personas en México **NO** saben leer y escribir

¿Cómo fomentar la literacidad?

Educación temprana

Formación de personal capaz de enseñar las habilidades de lectoescritura y guiar el desarrollo de capacidades de interpretación y análisis de información.

Uso de tecnología que permita que las personas se familiaricen con herramientas digitales que potencien su aprendizaje.

Tendencias

Actualmente, existe una **brecha de género** con una importante diferencia entre la cantidad de mujeres y hombres que pueden escribir, leer y tener acceso a la información.

La **educación digital** permite que haya diversos formatos y nuevos géneros discursivos que combinan texto escrito, imagen y sonido.

Las **desigualdades socioeconómicas** tienen un gran impacto en la capacidad de una persona para aprender y construir conocimiento.

La **multiliteracidad** que permite desarrollar la habilidad de leer, escribir, analizar, interpretar información de diferentes textos y medios.

Cada vez es más necesario que las personas tengan una **comprensión básica de las ciencias** para abordar temas como el cambio climático, las pandemias o la sostenibilidad.

PARA LLEVAR

En el material que recomendamos como complemento a este número, exploramos herramientas y recursos que promueven la literacidad en temas de sostenibilidad. Cada recurso está pensado para fomentar una comprensión más profunda y respetuosa con la naturaleza, así como la generación de nuevas formas de tomar conciencia y actuar frente a los desafíos socioambientales actuales.

Guía de actividades para la educación ambiental

Esta guía, publicada por Fundación El Árbol, es una compilación de experiencias colaborativas para aprender de la naturaleza, y que sistematiza el trabajo del proyecto "Red de Restauradores". Busca transmitir su experiencia de diez años con la educación ambiental basada en experiencias significativas. Está dirigida a comunidades educativas y a personas que sientan el interés de profundizar en la formación ambiental.

https://fundacionelarbol.cl/wp-content/uploads/2024/09/GUIAEDUCATIVA_web1.pdf

Puedes consultar más publicaciones de Fundación El Árbol en la siguiente liga:

<https://fundacionelarbol.cl/publicaciones/>

Videojuego: Carbon counts

Este proyecto se enfoca en el poder del juego para cambiar el mundo. Es un juego increíblemente divertido que busca tener un impacto real y duradero. En conjunto, las experiencias de juego que han desarrollado sus creadoras y creadores han involucrado a más de 500 millones de jugadores en todo el mundo y han generado miles de millones de dólares que son invertidos en proyectos de reforestación y reinvertidos para seguir generando estas herramientas de aprendizaje y concientización. Puedes descargar el juego en la siguiente liga:

<https://www.carboncounts.tech/>

Podcast: Los desafíos de la educación ambiental

Este episodio del podcast "Los Grandes Retos Socioambientales", de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, aborda el tema de la educación ambiental. En él, varias personas expertas en el tema platican acerca de las complejas relaciones entre los seres humanos y el medio ambiente, así como qué se necesita para entenderlas a través de experiencias en educación ambiental y los desafíos a los que se enfrenta.

<https://open.spotify.com/episode/3SCk79kXn6VeUmAcM0mIP?si=d1827d6a42f345ba>

Seminario completo aquí:

<https://www.youtube.com/live/-BTGvG1wiKo?feature=share>

Escuela Forestal de Aprendizaje al Aire Libre y en el Bosque

La escuela forestal es un programa de desarrollo a largo plazo que se lleva a cabo de forma regular, normalmente una vez a la semana, durante un mínimo de 6 sesiones. Este programa se dedica a aumentar el uso de los entornos al aire libre de Escocia para el aprendizaje con el objetivo de aumentar las experiencias de aprendizaje para la sostenibilidad, mejorar la salud y el bienestar a través de actividades al aire libre, así como incrementar la comprensión de los entornos naturales.

<https://owlsotland.org/woodland-learning/forest-school/>

PARA LLEVAR

Programa de Literacidad en Carbono

Este programa ofrece un día de aprendizaje sobre literacidad en carbono, que abarca el cambio climático, la huella de carbono y cómo todos podemos aportar a controlar las emisiones de carbono. El programa cuenta con una amplia gama de herramientas en el tema proporcionando una certificación.

<https://carbonliteracy.com/>

Manual de Literacidad sobre Sostenibilidad

En este libro, editado por Arran Stibbe, participan diversas personas con enfoques muy plurales sobre la sostenibilidad –habilidades de transición, complejidad, permacultura, pensamiento a partir de los bienes comunes, o el concepto de acción sin esfuerzo (*wu wei*)–. Cada pequeño capítulo va acompañado de ideas, ejercicios de aprendizaje o formas que ayudan a “aterrizar” dichas habilidades.

<https://sustainability.glos.ac.uk/wp-content/uploads/2017/07/Handbk-Sustainability-literacy-EC-16092020.pdf>

Película: Baraka

Un documental sin diálogo que explora las tensiones entre la naturaleza y la actividad humana. Esta obra invita a la reflexión sobre el impacto de la civilización en el medio ambiente y se conecta con temas de literacidad en sostenibilidad al ofrecer una mirada sobre la necesidad de comprender y actuar ante los desafíos ecológicos, culturales y sociales que enfrentamos como humanidad.

<https://www.youtube.com/watch?v=Jd-ZXU4hgEE>

Videojuego: Eco

Es un videojuego de simulación multijugador en el que la colaboración es fundamental para construir y gestionar una civilización en un entorno virtual pero realista. El objetivo es desarrollar sistemas sostenibles para satisfacer las necesidades de la población sin causar daños irreversibles. Las decisiones tomadas afectan directamente el ecosistema, por lo que deben equilibrar el desarrollo económico con la conservación de recursos naturales y la reducción de la contaminación.

<https://play.eco/>

Ciudad de México, México, 2024